

ARTICLE INFO

Received: 21st December 2022

Accepted: 29th December 2022

Online: 31st December 2022

KEY WORDS

Метод, процесс обучения, смарт-обучение, социальная значимость, интернет-контент, коммуникативность, речь, результат, способ, источник знаний.

Создание любой методики предполагает разработку принципов и приемов обучения. Владение языком может быть коммуникативным, если студенты овладевают системой языка в ситуациях общения. Это означает, что на занятиях студенты должны иметь возможность вступать естественное общение. Процесс обучения в рамках коммуникативного подхода строится по модели коммуникации. В соответствии с этой моделью обучение максимально приближено к реальному общению и расширению кругозора.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

¹Азимова Амира Муминовна

Научный руководитель: заведующая кафедры Теории и практики корейского языка (УзГУМЯ),

²Олимжонова Асалабону Зиёджоновна

Студентка Узбекского государственного университета мировых языков 2 курса бакалавриата.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7498715>

ABSTRACT

Статья посвящена основным способам формирования современных и эффективных методов для освоения иностранных языков. Также в данной статье рассматривается проблема поиска новых приемов и способов повышения мотивации к обучению иностранных языков. Одной из этих форм являются новые педагогические технологии, внедрение которых способствует эффективному изучению языка. В статье дается определение понятиям «Современный подход» и «Интерактивное образование», которые способны обеспечить высокий уровень обучения, соответствующий задачам и возможностям сегодняшнего мира, позволит молодым людям приспособиться в условиях быстроменяющейся, неустойчивой среды, обеспечит переход от книжного контента к актуальному с помощью единого общего хранилища учебных материалов при наличии аналитической системы поиска.

Главная цель обучения иностранным языкам – обучение свободному ориентированию в иноязычной среде и умение адекватно реагировать в различных ситуациях.

В настоящее время чрезвычайно актуален поиск новых педагогических технологий, методов и средств обучения, которые бы соответствовали обновленным содержанию и стандартам образования.

Стоит отметить, что в современной и быстро развивающемся мире каждая третья часть человека стремится успешно освоить иностранный язык, применяя

всевозможные способы для эффективного обучения¹.

На наш взгляд, педагог, вооружённый одновременно знаниями и методикой, сможет обучить учащихся способами познания и практической деятельностью, которые выработаны учёными².

Исходя из изученных научных источников³ можно сделать следующие выводы, где нами определены несколько самых распространённых подходов для успешного освоения изучаемого языка:

Цель. Если у человека есть определённая цель в обучении, то и соответственно будет желание максимально на высоком уровне изучить язык. Педагогам следует мотивировать и поддерживать обучающегося, проводить занятия так, чтобы у ученика было желание учиться и развиваться.

Для вышеизложенного можно применить следующие техники:

- Показывать все преимущества изучения этого языка, влияние на яркое будущее.
- Осуществлять организационную четкость каждого урока от первой до последней минуты.

¹ Постановление Президента Республики Узбекистан от 19.05.2021 г. N ПП-5117 "О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности по популяризации изучения иностранных языков в Республике Узбекистан

² . Адонина Н. П. Кейс-стади: история и современность // Высшее образование сегодня.

³https://kpfu.ru/staff_files/F_1487775798/Sovremennye_metody_i_tekhnologii_prepodavaniya_inostrannykh_yazykov.pdf

- Формирование у учеников положительных мотивов учебной деятельности, познавательного интереса и потребность в расширении и приобретении знаний.

-дать человеку понять к чему он может прийти и чего он может достигнуть, выполнив чек-лист мотиватора или авторитета

Внести изменения к образу жизни. Основным звеном быстрого освоения иностранного языка является именно вовлечение, интерес. Получаемые в процессе изучения иностранного языка страноведческие знания расширяют общий кругозор, позволяют обучающемуся лучше оценить существенность и социальную значимость своей будущей профессии. Для данного этапа необходимо больше изучать бытовую жизнь той страны, язык которого изучается, а также применять Эти знания в повседневных действиях: смотреть фильмы, читать книги и слушать музыку, радио на этом языке. Когда человеку интересно занятие то, чем он занимается, можно быстрее увидеть результат.

Тренировка речи. Все люди учатся на ошибках, не нужно бояться совершать ошибку, чаще общаться на иностранном языке, желательно с носителями этого языка. Педагогу же в свою очередь следует чаще обращаться с учеником или же проводить урок именно на этом языке.

Суть данного подхода заключается, в том, что обучение носит деятельностный характер, поскольку реальное общение на занятиях осуществляется посредством речевой деятельности, с помощью которого

учащиеся стремятся решать реальные или воображаемые задачи.

Применение новых технологий и интерактивных занятий. На уроке иностранного языка особенная специфика, которую учитель иностранного языка не может не учитывать. Вместе с применением технологий, презентаций, раздаточных материалов, видео занятий необходимо и внедрять интерактивные игры.

Игровое обучение — это форма учебного процесса в условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта во всех его проявлениях: знаниях, навыках, умениях, эмоционально-оценочной деятельности.

В пример данного подхода можно привести:

- творческая, импровизационная, активная по своему характеру игра.
- эмоционально напряженная.
- приподнятая, состязательная, конкурентная.

Следует отметить, также, что в настоящее время существует также понятие «СМАРТ», которое является главным назначением развития образовательных систем⁴. Основным источником знаний является электронный, образовательный интернет-контент, технологическими операциями являются обеспечение обратной связи учителей и учащихся, обмен знаниями между ними. Смарт образование – это концепция, которая предполагает комплексную модернизацию всех образовательных процессов, а также методов и

⁴ Слово smart в переводе с английского имеет значение как “умный”\ ДАЙТЕ ПОНЯТИЕ СМАРТ ОБРАЗОВАНИЯ

технологий, используемых в этих процессах.

СМАРТ-образование способно обеспечить высокий уровень обучения, соответствующий задачам и возможностям сегодняшнего мира, позволит обучающимся приспособиться в условиях быстроменяющейся, неустойчивой среды, обеспечит переход от книжного контента к активному с помощью единого общего хранилища учебных материалов при наличии аналитической системы поиска. В свою очередь, качество учебных материалов в хранилище должно постоянно контролироваться за счет внедрения различных материалов и работать в единой связке с системами управления учебным процессом.

Исходя из вышеизложенного можно сделать такие выводы как:

- Смысл организации процесса обучения, заключается в создании условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих содержание обучения.

- Урок – это важнейшая часть учебно-воспитательного процесса. На уроке, как в зеркале отражается методическая компетентность учителя. Однако профессиональное мастерство учителя проявляется не только в умении методически грамотно подготовить и провести урок иностранного языка, но и в способности проанализировать собственный урок и дать объективную оценку его результативности. Урок должен представлять собой относительно законченное

произведение, построенное в соответствии с определенными требованиями, вытекающими из целей, содержания и технологии обучения этому предмету в школе.

- Главная задача любого учителя - развить в себе умение творчески планировать и проводить любые уроки на любом материале, в любых новых условиях.

References:

1. Настольная книга преподавателя иностранного языка: справочное пособие / под ред. Е.А. Маслыко. – Минск: «Высшая школа», 2001.
2. Барышников Н.В. Параметры обучения межкультурной коммуникации в средней школе // Иностранные языки в школе. – 2002.
3. Галямова, Э.М. Методика преподавания технологии: Учебник / Э.М. Галямова. - М.: Academia, 2014.
4. Современные методы и технологии преподавания иностранных языков\\https://kpfu.ru/staff_files/F_1487775798/Sovremennye_metody_i_tekhnologii_prepodavaniya_inostrannykh_yazykov.pdf